

TEACHING THE SCIENCE OF "INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ON THE BASIS OF SMART TECHNOLOGIES

Ўринбоев Зокир Мавлонович

Самарқанд давлат университети тянч докторанти

zokirurinboyev@mail.com

Tel: +99894-537-58-95

пед.ф.д. Махмудова Д.М тақризи асосида

Abstract: In the educational system of developed countries in the world, including the USA, South Korea, Japan, France, and Russia, informationization of the educational system, introduction of multimedia didactic tools and SMART technologies into the educational process are among the main priorities. In particular, the period until 2030 adopted by international organizations and developed countries recognizes education as the main driving force of development and an important activity leading to the goals of sustainable development in the new concept of education.

Key words: SMART, education, information, electronic, multimedia, personnel, scientific, interactive, intelligent, modern.

ПРЕПОДАВАНИЕ НАУКИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» В ВУЗАХ НА ОСНОВЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: В системе образования развитых стран мира, в том числе США, Южной Кореи, Японии, Франции и России, информатизация системы образования, внедрение в учебный процесс мультимедийных дидактических средств и SMART-технологий являются одними из основных приоритетов. В частности, период до 2030 года, принятый международными организациями и развитыми странами, признает образование главной движущей силой развития и важной деятельностью, ведущей к целям устойчивого развития в новой концепции образования.

Ключевые слова: SMART, образование, информационная, электронная, мультимедийная, кадровая, научная, интерактивная, интеллектуальная, современная.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА “ТАЪЛИМДА АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ” ФАНИНИ SMART ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА
ЎҚИТИШ

Аннотация: Жахонда ривожланган мамлакатлари таълим тизимида, жумладан АҚШ, Жанубий Корея, Япония, Франция, Россияларда таълим тизимини ахборотлаштириш, таълим-тарбия жараёнига мультимедиали дидактик воситалар ва SMART технологияларни жорий этиш асосий устувор йўналишлардан ҳисобланади. Жумладан, халқаро ташкилотлар ва ривожланган давлатлар томонидан қабул қилинган 2030 йилгача бўлган давр янги таълим концепциясида таълим – тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ва барқарор ривожланиш мақсадларига етакловчи муҳим фаолият сифатида эътироф этилган

Калит сўзлар: SMART, таълим, ахборот, электрон, мультимедиа, кадрлар, илмий, интерактив, ақли, замонавий.

Кириш. Хорижий мамлакатларда таълимни ахборотлаштириш асосида виртуал таълим технологиялари, электрон ресурслар, мультимедиали электрон ўқув мажмуалардан ўқув жараёнида кенг фойдаланилмоқда. Бинобарин, SMART технологиялардан таълим жараёнида фойдаланган ҳолда малакали ва замонавий мутахассислар тайёрлаш, шу жумладан таълимда ахборот технологиялари ўқитувчиларини тайёрлашда муҳим ўрин тутди. Хозирги вақда олий таълим муассасалари учун турли ҳолдаги кўргазмали материаллар, компьютер технологиялари асосида ўқитишга мўлжалланган электрон ресурслар, шу жумладан SMART технологиялардан фойдаланиш тез суръатлар билан ривожланиб бормоқда.

Республикамиз олий таълим муассасаларида “Таълимда ахборот технологиялари” фанини ўқитиш тизимини такомиллаштириш бўйича бир қанча педагогик тадқиқотлар мавжуд. Аммо, “Таълимда ахборот технологиялари” фанидан олий таълим муассасалари учун SMART технологияларни яратишнинг асосий компонентларини тўлиқ қамраб оладиган тизимли тадқиқотга эҳтиёж мавжуд. Шу маънода, республикамиз олий таълим муассасалари учун SMART технологияларни яратишнинг мазмунини такомиллаштиришни ва мавжуд ўқитиш методикаси ҳамда технологияларини қайта кўриб чиқишни тақоза этади.

- **Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review).** Ўқув жараёнида ахбороткоммуникация технологияларидан фойдаланишнинг назарий-методик асослари, электрон ахборот-таълим ресурсларини яратиш ва таълим жараёнида қўллаш бўйича республикамизда А.А.Абдуқодиров[11], М.М.Арипов, У.Ш.Бегимқулов[23-28], Ф.М.Закирова[43], М.Х.Лутфиллаев[57],

Мустақил Ҳамдўстлик Мамлакатларида ушбу соҳада А.А.Антоников, Л.М.Ивкина, А.Ю.Михайлишин, Ю.А.Горохова, Н.Г.Сабитова, А.Е.Сатуниналар;

Мавжуд назарий манбаларнинг таҳлили бўлажак физика ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнида таълимда ахборот технологиялари фанини SMART-технологиялар ёрдамида интеграциялашган ўқув муҳитида ўқитиш методларини такомиллаштириш педагогик муаммо сифатида ўрганилмаганлигини кўрсатмоқда.

- **Тадқиқот методологияси (Research Methodology).** SMART технологиялар жамиятнинг фаолиятини таъминлаш учун зарур технология ҳисобланади. SMART-технологиялар меҳнатни ақлли ва инновацион бошқарув стратегиясига айлантиришни назарда тутди. Бу эса мослашувчанлик ва индивидуалликка асосланган, инсон кадр-қимматини биринчи ўринга қўядиган янги жамиятга ўтиш учун зарур.

Ижодий ҳамда креатив салоҳиятга эга бўлган, ўзгараётган дунёда ишлаш ва фикрлашга қодир кадрлар тайёрлаш бугунги куннинг энг муҳим масаласи ҳисобланади ва SMART-таълим тизимини жорий қилишга олиб келмоқда. Бу масаланинг негизида ахборот маданиятига эга бўлган, керакли маълумотни тез ва самарали излаб топиш ва фойдаланиш қобилиятининг мажбурий талабга айланиши ётади. Ўз-ўзидан ижтимоий тармоқларда, электрон манбаларда ишлашда амалий кўникамага эга бўлмаган, шахсий билимлар базасини тузишни билмайдиган мутахассисга эҳтиёж йўқолади, ҳамда SMART таълим ривожланади[123].

А.А.Абдуқодиров[11]нинг таъкидлашича: SMART таълим – моҳият жиҳатдан янги таълим муҳитидир; бутун жаҳон билимларни фойдаланиш ва пассив контентдан фаол контентга ўтиш учун ўқитувчи, мутахассис ва талабаларнинг кучларини, яъни таълим фаолиятини бирлаштиришдир. SMART-таълим – инновациялар ва интернетдан фойдаланиш асосида ташкил этилган таълим жараёнидир; у тизимли кўп ўлчовли кўриш ва кўп аспектлилиги ва янгиланишининг узлуксизлигини эътиборга олган ҳолда предметларни ўрганиш асосида касбий компетенциялар эгаллашга имконият беради. Биз ўз тадқиқотларимизда А.А.Абдуқодировнинг ушбу фикрини SMART таълим учун ишчи таъриф сифатида қабул қилдик[11]. Бизнинг нуқтаи назаримизча педагогика олий таълим муассасаларида бўлажак физика ўқитувчиларини тайёрлашда SMART технологиялар асосида таълимда ахборот технологиялари фанини ўқитиш муҳим ўринга эга.

SMART таълим ёки “ақлли” таълим - бу интерактив таълим муҳитида ҳамма учун очиқ бўлган контентдан дунёнинг исталган нуқтасидан туриб фойдаланиш имконини берувчи мослашувчан таълим [68].

“Ақлли” таълим ўқитувчи олдига янги вазифалар қўяди. Ўқитувчи нафақат ўз касби бўйича профессионал бўлиши, балки катта ҳажмдаги ахборот, билим, ресурсларни билиши ва талабалар билан ишлашда турли технологиялардан

фойдалана олиши зарур. Шу билан бирга, ақлли таълим ўқитувчиларга тажриба ва ғоялар билан бўлишиш, кўпроқ илмий тадқиқот билан шуғулланиш, талабанинг вазифаси ва малакасига қараб курсни индивидуаллаштириш, контентни нолдан яратиш ўрнига мавжуд бўлган маълумотлардан фойдаланиш ҳисобига вақтни тежаш каби янги имкониятларни очиб беради.

- **Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).** Н.И.Тайлақовнинг “Узлуксиз таълим тизими учун ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг педагогик асослари (Информатика курси мисолида)” мавзусидаги тадқиқот ишида ўқув адабиётлари, шу жумладан, электрон ўқув адабиётлари янги авлодини яратишга қўйиладиган педагогик талаблар, мезонлар, ўқув адабиётларининг тузилиши, шакллари ва турлари бир бутун яхлит тизим сифатида илмий-педагогик таҳлил этилган [96-102].

Н.И.Тайлақов, Н.Р. Рустамов томонидан олий ўқув юртлари учун “Информатика” курси бўйича яратилган электрон ресурс ҳам келтирилган маълумотларнинг овоз ва турли анимациялар билан уйғунлиги, асосий атамалар ва негизларга гипермуружаат мавжудлиги ва бошқа кўрсаткичлари билан аҳамиятлидир [98].

Юқоридаги таҳлиллар натижаси шуни кўрсатдики, SMART технологиялар орқали фойдаланиладиган электрон ресурслар алоҳида ўрин эгаллайди, оддий ресурсдан куйидаги хусусиятлари билан тубдан фарқ қилади:

- ўқитувчига энг яқин услубий ёрдам кўрсатувчи восита;
- фаннинг ҳар бир бобига, мавзусига тегишли назарий ва амалий маълумотлар, лаборатория машғулотлари кабиларни овозли кўргазмали воситалар орқали кўрсатиш имкониятларининг мавжудлиги;
- турли маълумотларнинг ҳаракатда намоён бўлиши;
- фанга оид амалий дастурлар мавжудлиги;
- фанга оид тест саволлари, топшириқлар, дам олиш ўйинларининг мавжудлиги;
- маълумотларнинг ихчамлиги;
- қисқа вақт ичида кўп маълумот бериш имкониятининг мавжудлиги;
- талабаларнинг ўзлаштириш самарадорлигини юқори бўлиши.

SMART технологиялардан фойдаланий мураккаб жараён бўлиб, у узок вақтни талаб қилмайди. SMART технологияларга таълим жараёнида катта эҳтиёж сезилаётган ҳозирги кунда ҳар бир предмет, курс учун бундай SMART компьютер ва планшетларга мўлжалланган дастурий воситаларни яратиш давр талабига айланди.

Замонавий ўқитиш жараёнида SMART технологиясидан фойдаланишга катта аҳамият берилмоқда, бинобарин SMART технологиялари ўқитишда

самарали бўлиб, ўқитиш сифатини оширишга хизмат қилади. Ўқув жараёнида SMART компьютер ва планшетлардан ўринли фойдаланиш муваффақиятли натижаларга олиб келади.

SMART технологиялар орқали фойдаланиладиган электрон ресурсларнинг афзалликларидан бири мустақил таълим олишни, ижодий фикрлашни, кўникма ва малакаларни шакллантириш орқали ўқув материаллари ва илмий маълумотларни ҳар томонлама чуқур ўзлаштирилишига мўлжалланганлигидадир. Шунингдек, ушбу турдаги қўлланмалар илмий маълумотларнинг жамланганлиги, таълим олувчиларнинг ёши ва физиологик хусусиятларини ҳисобга олиниши жиҳатидан анъанавий ўқув қўлланмаларидан афзалроқдир.

SMART технологиялар ёрдамида фойдаланиладиган электрон қўлланмада матнлар жозибали, таъсирли шаклда баён этилади, асосий тушунча ва таърифлар аниқ ва равшан ёзилади, шу билан бир қаторда фойдаланувчиларнинг билимларини назорат қилиш имкониятига эгадир.

Сўнгги вақтларда SMART технологиялар ёрдамида таълим соҳасида илмий аппарат шаклланиб, олий ўқув юртлири профессор-ўқитувчилари томонидан масофавий таълим тизимига мўлжалланган ўқитиш тизими яратишга катта аҳамият берилмоқда.

Бу давлат таълим стандартининг мутахассислик ва йуналишлар бўйича фанларнинг алоҳида муҳимроқ бўлимлари бўйича тайёрланган электрон нашрлар, намунавий ва ишчи режалар, шунингдек, машқлар ва масалалар тўпламлари, харита ва схемалар альбомлари, тузилма атласлари, фанлар бўйича хрестоматиялар, диплом лойиҳаси бўйича кўрсатмалар, маълумотномалар акс этган электрон манбадир. SMART технологиялар ёрдамида дастурлаш тилларидан бирида ёки html тилида яратилган бирор фан ёки курс бўйича тугал мультимедиали ёки виртуал материални ўзида акс эттиради. SMART технологиялардан фойдаланишнинг икки хил, яъни on line ва off line вариантлари мавжуд. On line (очик) варианты фойдаланувчининг узоқ вақт глобал ёки локал тармоқда бўлишини назарда тутаяди, Off line (ёпик) варианты эса вақти-вақти билан тармоққа киришни назарда тутаяди.

SMART технологиялар асосида фойдалаш мумкин бўлган электрон ресурсларни яратишга қўйиладиган умумий талаблар мавжуд бўлиб, у қуйидаги расмда ўз ифодасини топган

SMART технологиялар асосида фойдалаш мумкин бўлган электрон ресурсларни яратишга қўйиладиган умумий талаблар

- SMART технологиялар асосида фойдалаш мумкин бўлган электрон ресурсларни яратишга услубий ҳайъат томонидан тасдиқланган ўқув дастурига мос келиши ва ўқув-услубий нашрларга қўйилган оддий талабларга жавоб бериши керак;
- Ўрганилаётган курснинг (ёки унинг қисмининг) мазмунини очиб бериши ва ўқув-услубий мақсадига эришиш учун етарли ҳажмга эга бўлиши керак;
- Ўқув-услубий мақсадларга эришишга хизмат қилувчи иллюстратив элементларни ўз ичига олиши керак (яъни, компьютернинг мультимедиали имкониятларидан мумкин қадар максимал даражада фойдаланиш лозим);
- Қўлланманинг бошқа бобларига гипермуружаат қилиш каби, зарур бўлганда ташқи веб-манбалар ва ресурсларга ҳам муружаат қилишни ўзида жамлаши

- **Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).** Олий таълим муассасаларида SMART-технологиялардан фойдаланиш алгоритмини такомиллаштириш зарурлиги боис тадқиқотда олий таълим муассасалари “Таълимда ахборот технологиялари” фанидан SMART-технологияларни қўллаш алгоритмини такомиллаштириш орқали ўқув ахборотини кўргазмали-образли, изчил-мантиқий тарзда ҳавола этишни технологиялаштириш методлари воситасида замонавий дидактик воситаларини яратиш ва қўллаш технологияси асослари ва тамойилларини, уларнинг умумий тузилмаси ва ўзига хос хусусиятлари аниқлаштирилди

Адабиётлар:

1. Абдуқодиров А., Пардаев А. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти // Монография. – Тошкент, 2009. –146 б.
2. Абдуразаков М.М. Направления совершенствования подготовки к профессиональной деятельности будущего учителя информатики / М.М. Абдуразаков, Г.М. Гаджиев // Информатика и образование. 2006. - № 2. -С. 98-102.
3. Абдуразаков М.М. Совершенствование содержания подготовки будущего учителя информатики в условиях информатизации образования: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. /М.М. Абдуразаков. М., 2007. – 44 с.
4. Андреев А.А. Дистанционное обучение в системе непрерывного профессионального образования: Автореф. дис. ... док. пед. наук. – Режим

доступа: <http://www.iet.mesi.ru/dis/oglo.htm>.

5. Андресен Б. Б. Мультимедиа в образовании : спец. учеб. курс / Б. Б. Андресен, К. ван ден Бринк. -2-е изд., испр. и доп. - М. : Дрофа, 2007. – 125 с.

6. Арипов М., Тиллаев А.И. Масофали ўқитиш технологиялари асосида таълимни ташкил этиш // Ахборот-коммуникацион технологиялар ўқув жараёнида: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар. Республика илмий-методик конференцияси материаллари. – Самарқанд, 2007. –93 б.

7. Ахмедов А., Тайлақов Н.И. Информатика. Академик лицей ва касб – ҳунар коллежлари учун дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. –272 б.

8. Бакмаев А.Ш. Профессионализация информационно-технологической подготовки будущих учителей математики в процессе применения компьютерных математических систем: Дис. ... канд. пед. Наук. -Махачкала, 2005. –148 б.

9. Бегимкулов У.Ш. Олий таълим муассасаларининг ягона ахборот маконини ташкил этиш ва уни ривожлантириш истиқболлари. //Халқ таълим ж. – Т.- 2006. – № 4. – Б. 4-7.

10. Бегимкулов У.Ш. Педагогик олий таълим муассасаларида замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. – Т. Фан, 2007. – 160 б.

